

УДК 371.3

DOI 10.5281/zenodo.18465976

Научная статья

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

ORGANIZING MENTORING AS A MECHANISM TO SUPPORT THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF YOUNG TEACHERS

ТРОШКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

преподаватель,

КГУ им. К.Э. Циолковского;

директор,

МБОУ «СОШ № 1» г. Калуги.

РОДИЧЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

КГУ им. К.Э. Циолковского;

учитель начальных классов,

МБОУ «СОШ №30» г. Калуги.

TROSHKINA IRINA VLADIMIROVNA,

Lecturer,

KSU named after K.E. Tsiolkovsky;

Director,

Municipal Budgetary Educational Institution «Secondary School No. 1», Kaluga.

RODICHEVA ANASTASIYA SERGEEVNA,

KSU named after K.E. Tsiolkovsky;

Primary school teacher,

Municipal Budgetary Educational Institution «Secondary School No. 30», Kaluga.

В статье рассматривается наставничество как ключевой механизм поддержки профессионального становления молодых педагогов в современных условиях модернизации системы образования. Определены сущность, функции и структурные компоненты наставничества, включающие заинтересованность образовательной организации, целевое проектирование программ поддержки, процесс профессиональной адаптации молодых специалистов и межличностное взаимодействие наставника и наставляемого. Представлены различные модели наставничества и раскрыты их возможности в развитии профессиональных компетенций педагогов. Сделан вывод о том, что наставничество выступает эффективным инструментом повышения качества педагогического труда, способствует успешной адаптации молодых учителей и укрепляет кадровый потенциал образовательных организаций.

This article examines mentoring as a key mechanism for supporting the professional development of young teachers in the current context of education system modernization. It defines the essence, functions, and structural components of mentoring, including the educational institution's commitment, the targeted design of support programs, the process of professional adaptation of young specialists, and the interpersonal interaction between mentor and mentee. Various mentoring models are presented and their potential

for developing teachers' professional competencies is explored. It concludes that mentoring is an effective tool for improving the quality of teaching, facilitating the successful adaptation of young teachers, and strengthening the human resources of educational institutions.

Ключевые слова: *наставничество, молодой педагог, профессиональная адаптация, образовательная организация, сопровождение, профессиональное развитие, модели наставничества.*

Key words: *mentoring, young teacher, professional adaptation, educational organization, support, professional development, mentoring models.*

В условиях активной модернизации российского образования роль учителя приобретает особую значимость. Современный педагог должен не только владеть актуальными методами обучения, цифровыми инструментами и современными дидактическими подходами, но и обладать развитой эмоциональной культурой, ответственностью, эмпатией, коммуникативностью. От него ожидается активная гражданская позиция, широкое участие в жизни школы и общества, а также стремление к постоянному профессиональному росту и готовность принимать новые вызовы.

Для молодого специалиста вступление в профессиональную деятельность нередко сопровождается высоким эмоциональным напряжением, необходимостью адаптироваться к новым условиям и одновременно осваивать множество профессиональных ролей. В такой ситуации особенно важным становится эффективный механизм поддержки — система наставничества. Она способствует более мягкой адаптации в профессиональной деятельности молодого специалиста, облегчает внедрение в педагогический коллектив, помогает выстраивать взаимодействие и формировать профессиональную идентичность [7].

Наставничество — это форма индивидуальной поддержки начинающего педагога, не имеющего трудового стажа педагогической деятельности в образовательных организациях или специалиста, назначенного на должность, по которой он не имеет опыта работы, со стороны более опытного коллеги, осуществляемая целенаправленно и системно [4].

Соответственно, педагог-наставник — это высококвалифицированный специалист, который не только обладает знаниями, но и особыми навыками передачи этих знаний другим. Он умеет находить подход к каждому молодому специалисту, создавать продуктивную атмосферу для обучения и вдохновлять на профессиональный рост. Такой педагог способен превращать свой опыт в понятные для начинающих коллег уроки, выстраивать эффективное общение и направлять подопечных по пути развития.

Молодой специалист — начинающий педагог, как правило, овладевший знаниями основ педагогики по программе ССУЗа или ВУЗа и имеющий опыт работы в образовательной организации менее пяти лет [1].

Сегодня наставничество становится фундаментальным компонентом современного образования. Это больше, чем только поддержка неопытных специалистов — оно становится эффективным инструментом сохранения и передачи профессионального наследия, практик, укрепления профессионального сообщества и формирования устойчивого кадрового потенциала в образовании, обеспечивает устойчивое развитие всей образовательной системы [3].

В педагогическом энциклопедическом словаре наставничество определяется как процесс передачи опыта и знаний от старших членов общества к младшим [2].

Теоретическая база содержит множество интерпретаций понятия «наставничество». Рассмотрим некоторые из них. П.Н. Осипов, И.И. Ирисметова считают, что наставничество — это форма обучения и воспитания начинающих специалистов, осуществляемая опытными людьми на рабочем месте в рабочее время [10, с. 52–57].

З. Ю. Дипломатова, В. Н. Иванов и Г. А. Александрова рассматривают наставничество как процесс передачи знаний в определенной предметной области сотрудником, обладаю-

щим более высоким уровнем квалификации — менее опытному работнику. По мнению авторов, это образовательный процесс, который осуществляется непосредственно на рабочем месте [4].

Е. Ю. Есенина под наставничеством понимает форму сопровождения новых сотрудников (вновь принятых на работу), так и переведенных на другую должность [5]. Наставничество носит индивидуальный характер и направлено на введение новых сотрудников в профессию, формирование у них необходимых для успешной работы профессиональных компетенций, а также создание условий для адаптации в трудовом коллективе.

В результате исследований и научных работ отечественных учёных было сформировано консолидированное представление о понятии «наставничество», как систематический процесс передачи профессионального опыта, знаний, умений, навыков молодым специалистам посредством закрепления за ними квалифицированного специалиста [1].

Таким образом, в образовательной среде *наставничество* представляет собой механизм профессионального совершенствования молодого учителя, дополняющий их базовое образование. Эта форма реализуется через взаимодействие с компетентными педагогами, которые благодаря своему богатому опыту и профессионализму способны оказать действенную поддержку коллегам, дать ценные рекомендации по совершенствованию педагогической практики. *Педагог-наставник* — это признанный специалист своего дела, чей высокий уровень мастерства и глубокие профессиональные знания позволяют эффективно помогать другим педагогам в их профессиональном становлении [6].

Наставничество в образовательной организации предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений педагогической деятельности. Оно призвано развивать у молодого специалиста знания в области предметной специализации и методики обучения и воспитания.

В основе системы наставничества лежит комплекс из четырёх составляющих, которые, дополняя друг друга, образуют эффективную модель профессиональной поддержки.

1. Заинтересованность организации-работодателя в профессиональном росте сотрудников является главным системообразующим компонентом, без которого полноценное наставничество невозможно. Организация должна не только декларировать, но и активно поддерживать развитие работников [8].

2. Конкретные цели, задачи, программы деятельности субъектов, включенных в систему наставничества — это компонент, который задаёт направление всей деятельности участников. Они позволяют избежать формальности и хаотичности, обеспечивают ориентацию на конкретные результаты, помогают оценить эффективность наставничества [8].

3. Процесс профессиональной адаптации молодого специалиста. Это центральное звено, на которое направлена работа наставничества. Адаптация включает интеграцию человека в профессиональную деятельность, коллектив, систему норм и требований [4].

4. Межличностное общение между наставником и обучаемым в процессе взаимодействия — это коммуникативное ядро системы. От качества общения зависит эффективность всех предыдущих компонентов.

Целью наставничества является успешное закрепление на месте работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание внутри образовательной организации комфортной профессиональной среды, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне [6].

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень включенности молодых и новых специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. Это окажет положительное влияние на уро-

вень образовательной подготовки и психологический климат в образовательной организации [6]. Наставляемые педагоги получают необходимые для данного периода профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации и профессии [6].

Методы и формы наставничества могут быть разнообразными, но они обычно включают в себя некоторые из следующих элементов:

1. Менторство — представляет собой глубокое, долгосрочное взаимодействие между опытным специалистом (ментором) и наставляемым. Оно направлено не только на профессиональные, но и на личностные аспекты развития. Ментор помогает определить профессиональный потенциал, выявляет зоны роста и укрепляет уверенность в себе.

2. Коучинг — это структурированный, практико-ориентированный процесс, направленный на развитие конкретных навыков, выполнение задач и достижение измеримых результатов. Обычно коучинг ограничен временными рамками и ориентирован на быстрые изменения [5].

3. Семинары и тренинги — это форма группового наставничества, направленная на коллективное повышение квалификации педагогов, обмен опытом и освоение новых методов обучения. Участники получают доступ к разным методикам, инструментам, успешным кейсам. Тренинги включают деловые игры, моделирование педагогических ситуаций, работу в малых группах.

4. Обучение на рабочем месте предполагает прямое наблюдение, подражание и совместную работу с опытным педагогом. Молодой педагог учится непосредственно в условиях школы, участвует в планировании и проведении уроков.

Также в педагогической практике существует несколько моделей организации наставничества [3].

Традиционная модель наставничества («один на один») предусматривает поэтапное погружение молодого специалиста в профессиональную среду под руководством квалифицированного педагога. Период такого взаимодействия чётко регламентирован и может составлять от трёх до двенадцати месяцев, в зависимости от потребностей и уровня подготовки начинающего учителя. Процесс начинается с подбора опытного наставника, соответствующего профилю деятельности молодого педагога, после чего разрабатывается персональный план работы. Взаимодействие строится на основе регулярных встреч (обычно 1–2 раза в неделю), во время которых происходит совместное планирование уроков, разбор проведённых занятий и оказание практической методической поддержки.

Целевое наставничество представляет собой специализированную форму профессиональной поддержки, направленную на достижение конкретных результатов в установленные временные сроки. В рамках этой модели чётко формулируются параметры успеха, ожидаемые результаты и временные границы реализации — например, подготовка к конкурсным мероприятиям или профессиональным соревнованиям. Взаимодействие наставника и подопечного происходит на регулярной основе (к примеру, раз в 1–2 недели), что позволяет эффективно отслеживать динамику результата и своевременно корректировать дальнейшую работу. При этом от обучаемого требуется активная самостоятельная работа в перерывах между встречами для достижения намеченных результатов.

Скоростное (интенсивное) наставничество представляет собой формат профессионального взаимодействия через разовые встречи с экспертами, более опытными коллегами. Модель ориентирована на короткие встречи (по 15–30 минут) с различными педагогами, в ходе которых обсуждаются конкретные вопросы, идеи и проблемы. Такой формат взаимодействия помогает формулировать и устанавливать цели индивидуального развития и карьерного роста на основе информации, полученной из авторитетных источников, обмениваться мнениями и личным опытом, а также наладить отношения «наставник — подопечный» («равный —

равному»). Данная модель встречается в форме «менторских сессий» на конференциях и семинарах.

Дистанционное (виртуальное) наставничество представляет собой современный формат профессиональной поддержки, реализуемый посредством цифровых технологий. В основе данной модели лежит использование специализированных онлайн-платформ (Яндекс Телемост, Motivity, МАХ), позволяющих осуществлять взаимодействие между наставником и подопечным независимо от их географического положения. *Интерактивные возможности* платформы позволяют обмениваться учебными материалами, просматривать видеозаписи занятий и делиться профессиональными наработками в режиме онлайн.

Саморегулируемое наставничество базируется на внутренней мотивации участников образовательного процесса и их способности к самостоятельной организации взаимодействия. В этой модели опытные педагоги добровольно соглашаются взять на себя роль наставников, а молодые специалисты самостоятельно выбирают тех, у кого хотели бы перенять профессиональный опыт. Ключевая особенность такого подхода заключается в полной свободе выбора и добровольности участия всех сторон. Отношения между наставником и подопечным строятся исключительно на взаимном интересе и обоюдном согласии, без какого-либо административного давления или строгих регламентов [9].

Успех процесса наставничества напрямую зависит от личностных качеств и профессиональной подготовки человека, который берёт на себя роль наставника. Соответственно, наставник должен обладать определенными компетенциями. Анализ и обобщение точек зрения ученых А.Р. Масалимовой, Е.Ю. Есениной позволили нам распределить компетенции по трем группам: профессиональные, личностные, организационно-методические [5; 6].

Первая группа компетенций связана с основной профессиональной деятельностью. Вторая группа включает в себя внутреннюю мотивацию, способность к оцениванию результатов, гибкость, интеллект, эмоциональную устойчивость, дисциплинированность, самодостаточность. Третья группа компетенций направлена на организацию процесса обучения, выбор форм и методов обучения. В нее входят такие компетенции, как умение разрабатывать программу обучения (педагогическое проектирование) и обеспечивать условия для успешного обучения и развития (сопровождение профессионального становления), подбор адекватных потребностям форм и методов обучения (обеспечение индивидуальных образовательных траекторий), осуществление контроля результатов обучения стажеров [6].

В результате проведенного исследования установлено, что *институциональное наставничество* представляет собой системообразующий механизм профессиональной поддержки педагогических кадров, обеспечивающий эффективное становление начинающих специалистов в образовательной среде [4; 7]. Данный социально-педагогический феномен способствует комплексному развитию профессионального потенциала молодых педагогов, включая формирование профессионально значимых компетенций, интеграцию в профессионально-педагогическое сообщество и оптимизацию процесса адаптации к корпоративной культуре учреждения.

Результативность наставнической деятельности напрямую влияет на повышение качества реализации образовательного процесса. При этом успешность данного процесса определяется корректностью выбора методологической модели сопровождения, учитывающей индивидуальные особенности наставляемого, специфику образовательной организации, актуальные требования профессионального стандарта и стратегические задачи профессионального развития [3].

Многообразие моделей наставничества характеризуется различными целевыми установками, специфическими методами реализации и определённой областью практического применения. Каждая модель обладает уникальными механизмами воздействия на процесс

профессионализации, что обуславливает необходимость дифференцированного подхода к выбору оптимальной формы наставнического взаимодействия [3].

Таким образом, рациональный выбор модели наставнического сопровождения выступает определяющим фактором успешности профессионального становления молодого педагога и повышения эффективности образовательного процесса в целом.

Наставничество является тем ресурсом, который позволяет молодому учителю получить своевременную помощь опытного коллеги: как практическую, так и теоретическую. Это взаимодействие не только ускоряет приобретение необходимых навыков, но и повышает качество профессионального роста. Возрождение наставнических практик в современном образовательном пространстве свидетельствует о том, что традиционные управленческие и образовательные технологии подготовки кадров оказываются недостаточными. Наставничество же раскрывает значительный потенциал для успешного сопровождения молодого педагога, делая его важнейшим инструментом формирования профессиональной компетентности и становления личности в образовательной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонова В.М. Наставничество как форма научно-методического сопровождения профессионального становления будущего педагога // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 4 (101). С. 136–138. DOI 10.24412/1991-5497-2023-4101-136-138.
2. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2002. 528 с.
3. Быстрова Н. В., Цыплакова С. А., Преснова А. К., Пасечник А. С. Наставничество как педагогический феномен: история и современность // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 3 (37). С. 18–24.
4. Дипломатова З. Ю., Иванов В. Н., Александрова Г. А. Наставничество в образовательной организации как условие карьерного роста учителя // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 2021. № 1 (110). С. 131–140.
5. Есенина Е. Ю. Наставничество на производстве: «Забытое старое» и «Желаемое новое» // Профессиональное образование и рынок труда. 2015. № 7. С. 2–5.
6. Масалимова А. Р. Корпоративная подготовка наставников. Казань: Печать-Сервис XXI век, 2020. 183 с.
7. Мухаметзянова Ф. Ш., Исланова Н. Н. Наставничество как механизм поддержки профессионального развития педагогов // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. № 5. URL: <https://mir-nauki.com/PDF/12PDMN520.pdf> (дата обращения: 01.10.2025).
8. Об организации целевой модели наставничества на территории Ковровского района : приказ Управления образования администрации Ковровского района от 31.01.2022 № 28 ОСН // Официальный ресурс Управления образования администрации Ковровского района. URL: http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/приказ_целевая_модель_наставничества.pdf (дата обращения: 22.10.2025).
9. Об отчёте Главы Лихославльского муниципального округа о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Лихославльского муниципального округа: решение Думы Лихославльского муниципального округа Тверской области от 29.03.2023 № 24/173 1. URL: clck.ru/3RbkHc (дата обращения: 22.10.2025).
10. Осипов П. Н., Ирисметова И. И. Наставничество как форма дополнительного профессионального образования // Казанский педагогический журнал. 2020. № 4 (141). С. 52–57.

Поступила в редакцию: 22.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Трошкина И. В., Родичева А. С., 2026.